

TO‘LEPBERGEN QAIPBERGENOV ASARLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI (“RAHMAT, MUALLIM” QISSASI MISOLIDA)

Sevara Xaytbayeva,
*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
o‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-kurs magistranti.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15799638>

Annotatsiya: Ushbu tezisda T.Qaipbergenovning Ilyos Muslim tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan “Rahmat, muallim” asari va qoraqalpoq tilidagi asliyati qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Turdimurot va o‘rtoqlari, muallim, qoraqalpoq yigiti, jo‘xori, makkajo‘xori,

O‘zbek adabiyotida qoraqalpoq tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan asarlar alohida o‘ringa ega. O‘zbek va qoraqalpoq adabiy aloqalari namunasi bo‘lgan To‘lepbergen Qaipbergenovning asarlari ham shular qatorida turadi. Uning badiiy merosi nafaqat qoraqalpoq adabiyotini, balki umumo‘zbek va umuminsoniy g‘oyalarni boyitgan, xalq hayoti, ruhiyati va tarixini chuqur aks ettirgan asarlar bilan to‘la. T.Qaipbergenov ijodida real hayot manzaralari, milliy ruh va insoniy qadriyatlar uyg‘unlik topgan bo‘lib, u har bir asarida o‘quvchini o‘yga toldirishga, yuragini larzaga keltirishga erishadi. Uning romanlari, qissalari va hikoyalari o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy muammolarini yoritibgina qolmay, badiiy mahorati bilan ham ajralib turadi.

Yozuvchining “Rahmat, muallim” asari qoraqalpoq tilida “Mug‘alimge rahmet” deb nomlangan bo‘lib, 1958-yilda yoziladi. Bu Chingiz Aytmatovning „Birinchi muallim“ qissasiga o‘xshatib yozilgan bo‘lib, qoraqalpoq ovullarida ma‘rifat tarqatgan birinchi o‘qituvchilarning hayotiga bag‘ishlangan edi. „Muallimga rahmat!“ qissasi o‘zbek tilida 1963-yilda D.Fayzirahmonov tarjimasida, 1979-yilda esa Ilyos Muslim tarjimasida bosiladi. Ushbu qissa akademik Baxtiyor Nazarov tomonidan juda yuksak baholanadi.

Qissaning Ilyos Muslim tarjimasida qishloqda muallim paydo bo‘lgandan keyin aholining unga munosabati va bolalarning bunga beparvoligi haqidagi dastlabki uch xatboshi tarjima qilinmagan. Lekin shunday bo‘lsa ham asarning kirish qismidagi mazmun saqlangan. Tarjimon qissani ovulining ta‘rifi, tevarak-atrofdagi manzara, qish va bahordagi ko‘rinish, qushlar, qamishzorlar tasviri bilan boshlaydi. Xususan,

T.Qaipbergenov jo‘xorini shunday tasvirleydi:
“Júwerileri de ayta qalganday. Shiñgirikleri meniñ baldırımnan kem emas. Házir bári de balıq kóz bolıp kiyatır. Basları da dorbaday.

Qaysi birin aytayin, awulduh adamlarında daqıl kóp. Tari, másh, gúnji qay jerde bolsa, sol jerde adam boyı” [1.4]. Tarjimada xuddi shu o‘rinda noaniqlik bor. Jo‘xorining hajmini ko‘rsatishda boldirimdan kam emas so‘zi o‘niga, sonimday keladi, deya ifodalaydi: *“Makkajo‘xorilarni aytmay sizmi! Poyalarining yo‘g‘onligi xuddi mening sonimday keladi”* [2.349]. Vaholanki, asar matnida makkajo‘xori haqida gap ketayotgani yo‘q. Yozuvchi jo‘xorini tasvirlayapti. Jo‘xorining har bitta donasini baliqning ko‘ziga o‘xshatyapti. Tarjimon esa jo‘xorining o‘rniga makkajo‘xorini keltiradi, uning yetilib pishish arafasida ekanligini sutga kirib kelayotganligi bilan ifodalaydi: *“Hozir hammasi ham sutga kirib kelyapti. So‘talar katta-katta”* [2.349].

Yozuvchi qissada paxta dalalarini ta‘riflar ekan, uning naqadar keng va ulkanligini, ochilay deb turgan paxta ko‘saklarini tilga oladi. *“Paxta atizlari da enapattay. Biraq ele olar toliq pismay atir”*[1.4]. *“Enapattay”* so‘zi g‘oyat ulkan, kattakon ma‘nolarini anglatadi. Tarjimon esa paxta dalalari ta‘rifida g‘oyat kattalik sifatidan foydalanmaganligini ko‘rishimiz mumkin: *“Paxta paykallari ham binoyidek. Lekin hali paxta qiyg‘os ochilmayapti”*[2.349]. *“Binoyidek”* so‘zi tuppa-tuzuk, yaxshigina, ko‘rsa, ko‘rguday ma‘nolarni bildirishini hisobga oladigan bo‘lsak, tarjimada paxta dalalarining nihoyatda kattaligi ochib berilmagan.

Bosh qahramon Turdimurotning o‘rtoqlari Soyip, Qunnazar, Sarsenboylar bilan oshiq o‘ynashi, kechalari o‘zlarining qovun polizlari bo‘lsa ham ovulidagi boshqa dalalardan qovun o‘g‘irlashi aks etadi. Tarjimada bu voqealarga bundan boshqa choramiz ham yo‘q deya ta‘rif berilgan: *“O‘zimizga qarashli qovun polizimiz bo‘lsa ham biror kechani o‘g‘irliksiz o‘tkazmasdik. Rostini aytsam, yomon otliq ham bo‘ldik. Bundan boshqa choramiz ham yo‘q edi. Agarda odamlar qovun poliziga gir aylantirib qopqon qo‘yishsa, tovuq o‘g‘irlagani qo‘shni ovullarga borardik”*[2.350]. Yozuvchi esa bu o‘rinda ularni chorasiz holda emas, balki o‘yinqaroqlikdan boshqa ishi yo‘q sho‘x bolalar sifatida ko‘rsatmoqchi bo‘lgan. Buni *“Bunnan basqa bizlerde talap ta joq. Eger de adamlar qawınlarına aylandıra qapqan qursa, qońsı awıllarğa tawıq urlawğa ketemiz”*[1.5] jumlaridan bilishimiz mumkin.

Turdimurot yangi muallim haqidagi dastlabki ijobiy fikrlarni turmushga chiqqan opasidan eshitadi. U opasi bilan suhbatda o‘zini qo‘rquvga solgan muallimning urishi, uning millati va sochi haqidagi savollarga javob oladi. Qissada Turdimurot opasidan muallimning rusligini so‘rganida opasi binoyidek qoraqalpoq yigiti ma‘nosida javob beradi va sochi haqida gapirib, Payg‘ambarimiz Muhammad

(s.a.v.) ham soch qo‘yganliklarini aytadi. Ammo tarjimada mutlaqo o‘zgacha talqin qilinadi, Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) haqidagi qism tarjima qilinmasdan tashlab ketiladi. Qiyoslang:

Qoraqalpoq tilidagi asl matn:	Tarjimada:
<p>– Muğallim oris pa? – dedim tağı. – Qarağim, óydeme! Muğallim áp-ánedey qaraqalpaq jigiti.</p>	<p>– Muallim orismi? – deb so‘radim yana. – Qarog‘im, unaqa dema, xalqqa baxt olib bergan rus-ku!</p>
<p>– Muğallimniñ shashi bar ma? – dedim kózimniñ qiyığı menen ájepama da qarap. – Shashi bolğanda ne qiladi? – dedi ol meniñ sorawımdı jaqtırmay, – Qaladağı jergilikli jigitlerdiñ kóbisi shash qoyıp júripti.</p>	<p>– Muallimning sochi bormi? – deb so‘radim yana. – Sochi bo‘lsa nima bo‘pti, – dedi opam, mening savolimni yoqtirmay. – Shahardagi qoraqalpoq yigitlarning ko‘pchiligi soch qo‘yishib yurishibdi.</p>
<p>Esitpegenbiseñ, ráwiyatlarda, ápsanalarda Payğamberimiz Muxammed alayxassalam da shash qoyğan. Biraq, shontıq, shala sawat mollalar jańasha oqıwdı, namazlıqtan tısqarı ilim-bilim úyreniwdi hámmege ubıjıq qılıp túsındiredi.</p>	–

Yuqorida keltirilgan tahlil natijalariga tayanib shuni aytish mumkinki, tarjimaning ba‘zi o‘rinlarda farqlilik ko‘zga tashlanadi. Shunday bo‘lsa-da bu holat qissaning o‘quvchiga yetkazilishi kerak bo‘lgan g‘oya va asosiy maznuniga putur yetkazmaydi. Tarjimon Turdimurot obrazi va uning o‘rtoqlari, muallimi bilan munosabatlarini, ovulidagi aholining yangi ustoz va yangicha o‘qitish usulini osonlikcha qabul qila olmaganligini mahorat bilan tasvirlay olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qaipbergenov T. Muğallimge rahmet. – Nukus: Bilim, 2016.
2. Қаипбергенов Т. Раҳмат, муаллим. – Тошкент: Шарқ, 2019.